

O'ZBEKISTON HARBIY

2025-YIL, 2-SON

Т
И
Б
И
Й
И
Й
О
Т
И

«O‘zbekiston Harbiy Tibbiyoti» ilmiy-amaliy journali Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, Фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 29 августдаги № 01-07/1410/33 сонли маълумотномасига асосан, тиббиёт фанлари буйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган миллий илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Муассис:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ ҲАРБИЙ
ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

Бош муҳаррир:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МУДОФАА
ВАЗИРЛИГИ ТИББИЁТ БОШҚАРМАСИ БОШЛИГИ

Бош муҳаррир ўринбосари:
PhD, т/х полковниги АБДУЛАХАТОВ
БАХОДИР ШАРИФЖОНОВИЧ.

Масъул котиб:
PhD. ПЎЛАТОВА З.А.

**Ўзбекистон ҳарбий тиббиёти илмий-
амалий journalи Ўзбекистон
Республикаси Президенти
Администрацияси ҳузуридаги Ахборот
ва оммавий коммуникациялар
агентлигида 2022 йил 5 августдаги
1691-сонли гувоҳнома билан рўйхатга
олинган.**

Тахририят манзили:
Тошкент шаҳри,
Зиёлилар кўчаси, 4-уй
Телефонлар: (71) 262-42-41

Тахрир хайъати:

Т.ф.д, проф. Мухамедова М.Г.
Т.ф.д., проф. Миррахимова С.Ш.
Т.ф.д., проф. Эшбеков М.Э.
Т.ф.д., проф. Ибрагимов А.Ю.
Т.ф.д., проф. Каюмов У.К.
Т.ф.д., доц. Нуралиева Д.М.
Т.ф.д., доц. Хидоятова М.Р.
Т.ф.д., доц. Расулова З.Д.
Т.ф.д., доц. Раимкулова Н.Р.
Т.ф.д., Бозорова С.А.
Т.ф.н., доц. Рахимов А.Ф.
Т.ф.н., доц. Атамурадов Ш.И.
Т.ф.н., доц. Джаббаров А.М.
PhD., доц. Файзиёва Д.Б.
PhD., доц. Махмудова Н.Р.
PhD., доц. Буранкулова Н.М.
PhD., Расулов У.А.
PhD., Рустамов А.А.
PhD., Пўлатова З.А.
Т.ф.н., Мирзаев Д.А.
Т.ф.н., Ибрагимова Н.Х.
Т.ф.н., Нагаева Г.А.
Т.ф.н., Ачилов Ш.Ж.
Т.ф.н., Муродов Б.Х.
Т.ф.н., Таджибаев Х.П.
Доц. Нуруллаев А.Ж.
Катта ўқитувчи Халимов Б.Х.
Катта ўқитувчи Мусаева Г.И.
Дизайнер:
Райхона ОЧИЛОВА.

**Тахририятга юборилган мақола ва
қўлёзмаларда берилган
маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва
ишончлилиги учун
тўлиқ жавобгарликни муаллифлар
ўз зиммасига олади.**

**Журнал 20.06.2025 йилда босмахонага
топширилди.**

Қоғоз бичими 60x84 1/8.
Офсет усулида босилди.
Шартли 6,75 босма табак.
**“Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий тиббиёт
академияси”нинг босмахонасида чоп
этилди**

89.	КИМ И.Л. ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕФИЦИТА СЕЛЕНА, ЦИНКА, МАГНИЯ И ЖЕЛЕЗА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ : ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	422
90.	КАРИМОВА МУКИМАХОН МУХАММАДСАДИКОВНА, ШАМАНСУРОВА ЗУЛАЙХО МУРАЛИМОВНА, МАХКАМОВА МУШТАРИБЕГИМ БАХОДИРЖОН ҚИЗИ ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН БЕМОЛЛАРДА COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИНИ ЁНДОШ КАСАЛЛИКЛАР БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИШ	428
91.	МАМЕДОВ ЭЛЬДАР ЭЛХАНОВИЧ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ЛЕГОЧНОЙ И СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ	434
92.	МАМЕДОВА Г.Т. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ УГАРНОГО ГАЗА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ	438
93.	ALFIYA MURADIMOVA RASHIDOVNA, MADZHIDOVA YOKUTHON NABIYEVNA THE IMPACT OF ISCHEMIC STROKE LATERALIZATION ON CLINICAL-NEUROLOGICAL AND COGNITIVE-EMOTIONAL MANIFESTATIONS	446
94.	МУХАММАДИЕВА Ф.Р. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЧКИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)	452
95.	MUSAYEVA GULRUH IKRAMOVNA YUQUMLI BO'LMAGAN KASALLIKLARNING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI OMILLAR VA ULARNI NAZORAT QILISH YO'LLARI	459
96.	RUSTAMOVA NIGINA BAXSHILLOYEVNA, 10 YOSHLI O'NAQAY VA CHAPAQAY BOLALARNING ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING SOLISHTIRMA TAHLILI	465
97.	ТОҒИВОЕВ ТОҒИВОУ АЛИШЕРОВИЧ, МУСАШАЙХОВ УМИДЖОН ХУСАНОВИЧ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПАТОГЕНЕЗИДА ГЕНЕТИК БЕЛГИЛАРНИНГ АНАМИЯТИ: МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК БАҲОЛАШ	467
98.	SAIDOVA SADOQAT YULDOSHOVNA DYNAMIC CHANGES IN EXOCARDIOGRAPHIC INDICATORS CONGENITAL HEART DEFECTS BY AGE	473
99.	YULDASHEV AKMALJON ABDUXANNON O'G'LI YUZ NERVI NEVROPATIYASI	478
100.	SOLIYEV ABBOSJON ALISHER O'G'LI TURG'UNLIKMI YOKI TARAQQIYOT? SIL KASALLIGIGA QARSHI KURASHNING STATISTIK TAHLILI. O'ZBEKISTON VA DUNYO BO'YICHA 15 YILLIK EPIDEMIOLOGIK KO'RSATKICHLAR	481
101.	АБДУЛЛАЕВ ГОЙИБШЕР АБДУЛХАМИДОВИЧ ДЕЙСТВИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ	489

kasallikning eng keng tarqalgan turi — Bell falaji bo‘lib, ko‘pincha virusli infeksiyalar, sovqotish yoki boshqa salbiy omillar bilan bog‘liq bo‘ladi.

Yuz nervi nevropatiyasini erta aniqlash, zamonaviy dori-darmonlar va fizioterapiya usullarini qo‘llash, shuningdek, to‘g‘ri reabilitatsiya dasturlarini amalga oshirish kasallik oqibatlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, dastlabki davrda tanlangan samarali terapiya bemorlarning to‘liq sog‘ayish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi.

Kelajakda bu kasallikni yanada chuqurroq o‘rganish, yangi davolash metodlarini ishlab chiqish va profilaktik tadbirlarni keng joriy etish orqali uning tarqalishini kamaytirish hamda bemorlarning hayot sifatini yaxshilash imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Арипов Ш.Ш., Зокиров У.У. "Неврология" – Тошкент: «Iqtisodiyot», 2018. – 320 б.
2. Касимова Д.Х. "Невропатология асослари" – Тошкент: Тиббиёт нашриёти, 2019. – 280 б.
3. Aminoff M.J., Greenberg D.A., Simon R.P. "Clinical Neurology" – McGraw-Hill Education, 2021.
4. Baugh R.F., Basura G.J., Ishii L.E. et al. "Clinical Practice Guideline: Bell's Palsy" – Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 2013; 149(3_suppl): S1-S27.
5. May M., Schaitkin B.M. "The Facial Nerve" – Thieme Medical Publishers, 2020.
6. Турсунов Ш.А. "Неврологиядан клиник анатомия ва диагностика" – Самарқанд, 2020.

TURG‘UNLIKMI YOKI TARAQQIYOT? SIL KASALLIGIGA QARSHI KURASHNING STATISTIK TAHLILI. O‘ZBEKISTON VA DUNYO BO‘YICHA 15 YILLIK EPIDEMIOLOGIK KO‘RSATKICHLAR

SOLIYEV ABBOSJON ALISHER O‘G‘LI,
Buxoro davlat tibbiyot instituti

Anotatsiya. Ushbu tahliliy maqolada 2010–2023 yillar davomida global va O‘zbekiston miqyosida sil (tuberkulyoz) kasalligi bo‘yicha asosiy epidemiologik ko‘rsatkichlar (kasallanish, yangi holatlar, o‘lim darajasi) tahlil qilinadi. Aholi sonining o‘sish sur‘atlari, kasallik tarqalishidagi o‘zgarishlar va ular o‘rtasidagi statistik bog‘liqliklar (Pearson korrelyatsiyasi) asosida silga qarshi kurash samaradorligi baholangan. Maqolada dunyo bo‘yicha yangi kasallanish holatlarining so‘nggi yillarda biroz o‘sgani, ammo O‘zbekistonda pasayish davom etayotgani qayd etilgan. Bu qarama-qarshi tendensiyalar ehtimol pandemiya davridagi tashxislash imkoniyatlari, sog‘liqni saqlash tizimi faoliyati va yondashuvlar bilan bog‘liq ekani taxmin qilinadi. Maqolada rasmiy statistik ma‘lumotlar, CAGR va korelyatsiya ko‘rsatkichlari asosida tahliliy fikrlar bildirilgan hamda sil kasalligini kamaytirish yo‘lidagi muhim omillar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar. Sil kasalligi, epidemiologiya, yangi holatlar, o‘lim ko‘rsatkichi, aholi o‘sishi, O‘zbekiston, global tahlil, Pearson korrelyatsiyasi, CAGR, sog‘liqni saqlash statistikasi.

Аннотация. В данной аналитической статье рассматриваются основные эпидемиологические показатели по туберкулёзу (заболеваемость, новые случаи, уровень смертности) в глобальном масштабе и в Узбекистане за период с 2010 по 2023 годы. На основе темпов роста численности населения, изменений в распространении заболевания и статистических взаимосвязей между ними (корреляция Пирсона) оценена эффективность мер по борьбе с туберкулёзом. В статье отмечается, что в последние годы количество новых случаев заболевания в мире немного увеличилось, тогда как в Узбекистане наблюдается тенденция к снижению. Предполагается, что такие противоположные тенденции связаны с возможностями диагностики, деятельностью системы здравоохранения и подходами к борьбе с заболеванием в период пандемии. В статье представлены аналитические выводы, основанные на официальной статистике, показателях CAGR и корреляции, а также проанализированы ключевые факторы снижения заболеваемости туберкулёзом.

Ключевые слова. Туберкулёз, эпидемиология, новые случаи, уровень смертности, рост численности населения, Узбекистан, глобальный анализ, корреляция Пирсона, CAGR, статистика здравоохранения.

Abstract. This analytical article examines the key epidemiological indicators of tuberculosis (incidence, new cases, and mortality rate) at both global and Uzbekistan levels from 2010 to 2023. Based on population growth rates, changes in disease distribution, and their statistical correlations (Pearson correlation), the effectiveness of tuberculosis control efforts is assessed. The article notes that while the number of new cases has slightly increased globally in recent years, Uzbekistan has continued to see a decline. These opposing trends are hypothesized to be linked to diagnostic capabilities, the functioning of the healthcare system, and approaches during the pandemic period. The article presents analytical insights based on official statistics, CAGR, and correlation indicators, and it analyzes the key factors contributing to the reduction of tuberculosis incidence.

Keywords

Tuberculosis, epidemiology, new cases, mortality rate, population growth, Uzbekistan, global analysis, Pearson correlation, CAGR, healthcare statistics.

Kirish

Sil kasalligi (tuberkulyoz) bugungi kunga qadar jahon sogʻliqni saqlash tizimi uchun muhim muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan olib borilgan monitoring natijalariga koʻra, silga chalinish holatlari va u bilan bogʻliq oʻlim darajasi yildan-yilga global miqyosda sekinlik bilan kamaymoqda. Oʻzbekiston esa bu borada nisbatan jadalroq ijobiy dinamikaga erishmoqda.

Sil(tuberkulyoz)- bu Mycobacterium tuberculosis bakteriyasi tomonidan qoʻzgʻatiluvchi asosan nafas yoʻllari, yoki boshqa barcha organlarda yuqumli nospetsifik yalligʻlanish chaqiruvchi infeksiyon kasallik hisoblanadi. Sil qoʻzgʻatuvchisi 0,8-8mkmdan, eni 0,3-0,5 mkmgacha boʻlgan tayoqchasimon bakterialar hisoblanadi. Bu kasallik asosan yoʻtal, balgʻam ajralishi, ishtahasizlik va ozib ketish, tungi terlashlar, subfebril harorat, holsizlik, tez charchash va zaiflik kabi umumiy belgilar bilan taʼriflandi. Asosiy diagnostik meʼzonlariga anamnez yigʻish, rentgenografiya, patologik namunani mikroskopik tahlil qilish va zamonaviy molekular genetik darajadagi tahlilni amalga oshiruvchi apparatlar orqali tekshirishlar kiradi.

Bu kasallik juda qadimdan oʻrganilib kelingan. Sil kasalligini oʻrganilishini shartli ravishda bir necha davrlarga boʻlib oʻrganamiz:

● Eng avvalgi Emperik davr - bunda kasallik asosan XVIII asrgacha boʻlgan qoʻlyozma maʼlumotlar asosida oʻrganilgan

● Keyingi davr esa Klinik-anatomik kuzatishlar davri XVIII-XIX asrlar oʻz ichiga olgan. Bu davrda asosan murdalarni yorib koʻrish asosida oʻlim sabablari aniqlash, buni hisobiga esa sil kasalligi tufayli oʻlim koʻrsatkichlari kabi statistik maʼlumotlar yuritila boshlangan. Masalan Londonda 1800 yillarda oʻlim koʻrsatkichining 20-25% sil kasalligi tufayli oʻlmga togʻri kelgan.

● Kashfiyotlar davri:1882 yilda R.Kox sil qoʻzgʻatuvchisi aniqlashi bilan boshlandi. 1907 yilda Kox bakteriasiga asoslangan Klemens Perke oʻz sinamasini, 1909 yilda esa Mantu sinamasi kashf qilindi. 1921 yilda esa fransuz olimlari Albert Kalmette va Kamil Gerinlar BSG vaksinasiga asos solishadi. 1943 yilda Zelman Waksman boshchiligidagi guruh tomonidan Streptomitsin preparatini silga qarshi preparat sifatida kashf qilinishi yana yangi davrni boshlab berdi.

Hozirgi vaqtda esa sil kasalligi davolash va aniqlash borasida ancha zamonaviy davolash va tadqiqot metodlari ishlab chiqilgan.

Hozirgi kunda sil kasalligi tashxisotida:
◆ Mikroskopiya usulidan foydalaniladi bunda patologik namuna Zil-Nilson usulida boʻyaladi va mikroskop ostida koʻriladi. Bu usul tez va arzon hisoblandi, asosan kislotaga chidamli bakteriyalarni aniqlashga qaratilgan, ammo 50-60% natija beradi.

◆ Ekma usli bunda patologik anmuna turli oziq muhitlarida(LJ,MGIT va sintetik) ekiladi. Uzoq muddat talab qiladigan usul hisoblanadi.

◆ Molekular genetik usullar GeneXpert va DST usullari. GeneXpert usuli juda tez, 2 soatda natijasi chiqishi va yuqori aniqlikda (BK+ holatlarini-98%, Bk-holatlarini-60-70%) aniqlay oladi.

◆ Radiologik usullar ya'ni, Rentgenografiya va KT(kompyuter tomografiya) usullari ham hozirgi zamonaviy tashxisot usullaridan hisoblanadi.

◆ Immunologik usullar, Quantiferon TB Gold va Mantu sinamalari vositasida ham kasallika tashxis qo'yish mumkin.

O'zi umuman olganda bu kasallika tashxis qo'yish 3 boshqichga bo'linadi

1. Anamnez, Klinik belgilar(yo'tal,terlash, isitman, holsizlik va hk)
2. Radiologik (Rentgenografiya, Flyuroografiya va KT)

3. Laborator tahlil (Mikroskopiya, Ekish va PCR)

Asosiy qism

Sil bilan kasallanish darajasini so'ngi 15 yildavomida tahlil qilib chiqamiz

O'rtacha yillik o'zgarish formulasi:

$$CARG = \left(\frac{X_n}{X_1}\right)^{\frac{1}{n-1}} - 1$$

· X_1 — boshlang'ich yildagi qiymat

· X_n — oxirgi yildagi qiymat

· n — yillar soni

Pearson korelyatsiya formulasi:

$$r = \frac{\sum(XY) - \sum X \sum Y}{\sqrt{(\sum X^2 - (\sum X)^2)(\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

X-bir sistemadagi qiymatlar

Y-ikkinchi sistemadagi qiymatlar

r-korelyatsiya koeffitsienti

JSST jahon statistikasi

№	Yillar	Aholi soni (milliard)	Umumiy sil bilan kasallanganlar		Yangi aniqlanish holatlari		O'lim	
			Soni (million)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (million)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (million)	100 000 aholiga nisbatan
1.	2010	7,02	11,5	164	5,79	83	1,98	28,4
2.	2011	7,11	11,4	161	5,84	82	1,94	27,4
3.	2012	7,2	11,3	157	5,79	81	1,85	25,9
4.	2013	7,29	11,1	153	7,73	79	1,77	24,4
5.	2014	7,38	11,0	150	6,07	83	1,71	23,2
6.	2015	7,47	10,9	147	6,16	83	1,63	21,9
7.	2016	7,56	10,7	132	6,36	84	1,55	20,6
8.	2017	7,65	10,5	138	6,35	83	1,49	19,5
9.	2018	7,73	10,4	135	6,88	89	1,41	18,4
10.	2019	7,81	10,3	132	7,12	92	1,34	17,2
11.	2020	7,89	10,1	129	5,84	74	1,4	17,8
12.	2021	7,95	10,4	131	6,43	81	1,42	17,9
13.	2022	8,02	10,7	134	7,49	94	1,32	16,6
14.	2023	8,09	10,8	134	8,16	101	1,25	15,5

1-jadval

JSST O`zbekiston statistikasi

№	Yillar	Aholi soni (million)	Umumiy sil bilan kasallanganlar		Yangi aniqlanish holatlari		O`lim	
			Soni (ming)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (ming)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (ming)	100 000 aholiga nisbatan
1.	2010	28,4	28	97	16,9	59	2900	10
2.	2011	28,8	27	93	15,3	53	2900	9,9
3.	2012	29,3	26	89	14,8	51	2700	9,2
4.	2013	29,7	25	86	20,8	70	2400	8,1
5.	2014	30,2	25	82	18,3	61	2400	7,9
6.	2015	30,7	24	79	16,3	53	2500	8,2
7.	2016	31,3	24	76	16,1	51	2200	7
8.	2017	31,8	23	73	16,8	53	2000	6,2
9.	2018	32,4	23	70	16,4	51	1600	4,9
10.	2019	33,3	22	67	16,3	49	1300	3,9
11.	2020	33,6	22	65	12,1	36	1000	3,1
12.	2021	34,2	21	62	13,5	40	840	2,5
13.	2022	34,9	21	60	14,3	41	690	2
14.	2023	35,7	20	57	13,9	39	560	1,6

2-jadval

1-rasm

2-rasm

Dunyoda va O`zbekistonda so`ngi 15 yil davomida sil kasaligining yiliga o`rtacha necha foizdan o`sganini tahlil qilib chiqamiz

3-rasm

CARG - Global: 0,5% pasayish(2020 yilgacha 1.3%pasayish); O`zbekiston: 2,56%pasayish(2020 yilgacha 2.38%pasayish)

Har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko`rsatkichi

CARG - Global:1,54% pasayish(2020 yilgacha 2.37%pasayish); O`zbekiston: 4%pasayish(2020 yilgacha 3.9%pasayish)

Korelyatsiya - Global aholi o`shishi va sil:-0.82; O`zbekistonda aholi os`shi va sil: -0.98; Dunyo sil va O`zbekiston sil: 0.8

Dunyoda va O'zbekistonda so'ngi 15 yillikda yillik kasallanish kamayib kelganligini ko'rish mumkin. Buni dunyoda pandemiyagacha o'rtacha yillik kamayish 1.3%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko'rsatkichi 2.37%ga) pandemiyadan keyin ham 0.5%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko'rsatkichi 1.54%ga) kamayish saqlanib qolganligi, O'zbekistonda esa pandemiyagacha 2.38%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko'rsatkichi 3.9%ga) va pandemiyadan keyin hatto pasayish 2.56%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko'rsatkichi 4%)ga ko'tarilganini ko'rish mumkin. Korrelyatsiya koeffitsientlarini ham kuzatganda dunyoda va O'zbekistonda aholi soni va sil bilan kasallanish ortasida kuchli manfiy bog'liqlik borligini ($r=-0.82$; $r=-0.98$) ko'rish mumkin. O'zbekistonda yillik sil kasalligi va dunyo statistikasi o'rtasida esa kuchli musbat bog'liqlikni($r=0.8$) ko'rish

mumkin. Ammo dunyo statistikasiga qaraydigan bo'lsak 2020 yildan keyin keskin oshishni ko'ramiz, O'zbekistonda esa bu holat kuzatilmaydi. Buholatning asosiy sababi sifatida pandemiya avvaldan sil kasalligi bo'yicha epidemiologik og'ir sharoitdagi davlatlarda (Hindiston, Pokiston, Xitoy, Indoneziya, Kongo va h.k.) ahvolni yanada yomonlashganini ko'rsatadi. O'zbekistonda esa statistikaning deyarli o'zgarishsiz dinamikasi silga qarshi kurash milliy modelining naqadar tog'ri ekanligini isbotlaydi.

Yangi kasallanish holatlari

CARG - Global:2,67%o'sish(2020 yilgacha 0.1%o'sish); O'zbekiston: 1,49%pasayish(2020 yilgacha 3.3%pasayish)

Har 100 000 aholiga nisbatan yangi holatlar

CARG - Global:1,52%o'sish(2020 yilgacha 1.14%pasayish); O'zbekiston:3,13% pasayish(2020 yilgacha 4.82%pasayish)

Korelyatsiya - Global yillik sil va yangi holatlar:-0.4; O'zbekiston yillik sil va yangi holatlar: 0.5; Dunyo yangi holatlar va O'zbekiston yangi holatlar sil: -0.3

Har 100 000 aholiga nisbatan yangi o`lim ko`rsatkichi
 CARG - Global:4,55% pasayish(2020 yilgacha 4.56% pasayish);
 O`zbekiston:13,14% pasayish(2020 yilgacha 11% pasayish)
 Korelyatsiya - Global yillik sil va silda o`lim:0.86; O`zbekiston yillik sil va silda o`lim:
 0.95; Dunyo sildan o`lim va O`zbekiston sildan o`lim: 0.92

Dunyoda va O`zbekiston o`lim ko`rsatkichi korelyatsiya ko`rsatkichiga ko`ra sil kasallanish darajasiga kuchli musbat bog`langan va bu tabiiy jarayon hisoblanadi. Lekin oxirgi 15 yillik trendga ko`ra o`lim darajasi doimiy pasayishni ko`rsatgan chiziqli diagrammada bu dunyoda va O`zbekistonda silga qarshi kurashish bo`yicha milliy strategiyaning samaradorligini, ayniqsa so`nggi yillarda sog`liqni saqlash infratuzilmasi va profilaktik qamrovdagi ijobiy natijalarni ko`rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1.O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni saqlash vazirligi. *Ftiziatriya*, o`quv qo`llanma. Toshkent: Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatriya markazi, 2020.

2.O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni Saqlash Vazirligi. Respublika ftiziatriya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi yillik statistik hisobotlari (2010–2023).

□ <https://minzdrav.uz>.

3.Global sil bo`yicha hisobot 2021, Jeneva: Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti; 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/346387>).

4.Global sil bo`yicha hisobot 2022, Jeneva: Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti; 2022 (<https://iris.who.int/handle/10665/363752>).

5.Global sil kasalligi hisoboti 2023, Jeneva: Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti; 2023 (<https://iris.who.int/handle/10665/373828>).

6.Floyd K, Glaziou P, Houben R, Sumner T, White RG, Raviglione M, 2016-2035 yillarga mo`ljallangan global sil kasalligi maqsadlari va bosqichlari: ta`rifi va mantiqiy asoslari, *Int J Tuberc Lung Dis*,

2018;22(7):723-30 (<https://doi.org/10.5588/ijtld.17.0835>).

7.Jahon Sog`liqni saqlash tashkiloti, Rezolyutsiya WHA67,1, 2015 yildan keyin sil kasalligining oldini olish, parvarish qilish va nazorat qilish bo`yicha global strategiya va maqsadlar, Jeneva: Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti; 2014 yil (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R1-en.pdf).

8.Sog`liqni saqlash bo`yicha aniq va shaffof hisobot berish bo`yicha ko`rsatmalar (GATHER) [veb-sayt] (<http://gather-statement.org/>).

9.International statistical classification of diseases and health related problems (The ICD-10, Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://icd.who.int/browse10/2016/en>),

10.Coronavirus (COVID-19) dashboard, Geneva: World Health Organization, (<https://covid19.who.int/>).

AIDS info [website], 2023 (<http://aidsinfo.unaids.org/>).

11.Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting